

A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR EM CUIDADOS PALIATIVOS PARA PACIENTES GERIÁTRICOS COM DEMÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

THE IMPORTANCE OF PATIENT PALLIATIVE CARE TEAM FOR GERIATRIC PATIENTS WITH DEMENTIA: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11489759

Danielle Oliveira Pedrosa de Araújo¹; Débora Ferreira Reis²; Jamila Trevizan Teixeira³; Viviane Rodrigues Amorim⁴; Roberta Gonçalves Gomes Marques⁵; Sylvia de Fátima dos Santos Guerra⁶.

RESUMO

Introdução: A demência é apresentada como uma condição degenerativa que não apenas afeta os pacientes, mas também suas famílias, demandando cuidados específicos e personalizados. Nesse contexto, os cuidados paliativos surgem como uma abordagem crucial para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e de seus cuidadores, especialmente nos estágios avançados da doença. Ao abordar as necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais dos pacientes e de seus familiares, uma equipe multidisciplinar pode melhorar significativamente a qualidade de

vida em todas as fases da demência, reforçando o compromisso com o cuidado centrado no paciente e na família. Objetivos: O presente estudo buscou examinar a integração de profissionais de saúde em cuidados paliativos para pacientes geriátricos com demência, destacando o papel de cada profissional, analisando intervenções específicas e identificando barreiras na implementação dessa abordagem. Metodologia: Revisão integrativa da literatura, incluindo a busca em bases de dados específicas e os critérios de inclusão e exclusão dos estudos selecionados. Resultados: A revisão integrativa destaca seis estudos relevantes que evidenciam a importância da abordagem multidisciplinar em cuidados paliativos para pacientes geriátricos com demência. Esses estudos indicam a eficácia dos cuidados paliativos domiciliares, a melhoria na gestão de sintomas, a redução do ônus do cuidador e a importância da coordenação entre diferentes profissionais de saúde. Considerações finais: Nota-se a relevância da abordagem multidisciplinar em cuidados paliativos para pacientes geriátricos com demência, enfatizando a necessidade de investimento na implementação e desenvolvimento de equipes multidisciplinares capacitadas para garantir um cuidado abrangente e de qualidade para essa população vulnerável.

Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Geriatria; Equipe de Cuidados ao Paciente; Demência.

ABSTRACT

Introduction: Dementia is portrayed as a degenerative condition that not only affects patients but also their families, demanding specific and personalized care. In this context, palliative care emerges as a crucial approach to improving the quality of life for these patients and their caregivers, especially in the advanced stages of the disease. When addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs of patients and their families, a multidisciplinary team can significantly enhance the quality of life across all stages of dementia, thereby reinforcing the commitment to patient- and family-centered care. . Objectives: This study

aimed to examine the integration of healthcare professionals in palliative care for geriatric patients with dementia, highlighting the role of each professional, analyzing specific interventions, and identifying barriers to the implementation of this approach. Methodology: Integrative literature review, including searching specific databases and the inclusion and exclusion criteria of selected studies. Results: The integrative review highlights six relevant studies that demonstrate the importance of a multidisciplinary approach in palliative care for geriatric patients with dementia. These studies indicate the effectiveness of home-based palliative care, improvements in symptom management, the reduction of caregiver burden, and the importance of coordination among different healthcare professionals. Conclusion: The relevance of the multidisciplinary approach in palliative care for geriatric patients with dementia is evident, emphasizing the need for investment in the implementation and development of skilled multidisciplinary teams to ensure comprehensive and high-quality care for this vulnerable population.

Keywords: Palliative Care; Geriatrics; Patient Care Team; Dementia.

1 INTRODUÇÃO

O aumento da idade média da população global e a alteração do quadro epidemiológico, com um maior número de pessoas sofrendo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), têm impulsionado mudanças no cenário da saúde. Essa transição demográfica e epidemiológica é observada ao nível mundial. O declínio significativo nas taxas de fertilidade em combinação com o aumento da expectativa de vida tem resultado no rápido envelhecimento das populações em diversas regiões do globo¹.

Em menos de 50 anos, o Brasil experimentou uma mudança no quadro epidemiológico, passando de uma predominância de doenças infectocontagiosas em uma população jovem para um cenário marcado

por doenças crônicas degenerativas e incapacitantes mais comuns em faixas etárias mais avançadas, como insuficiência cardíaca, diabetes mellitus, neoplasias e demências. O país já está enfrentando um aumento crescente e exponencial na expectativa de vida, que tende a se intensificar nos próximos anos, requerendo serviços de saúde especializados que reflitam o planejamento e as prioridades atuais das políticas públicas sociais².

Alguns problemas comuns na população idosa são conhecidos como “Gigantes da Geriatria”, incluindo questões como instabilidade postural e quedas, incontinência (urinária e fecal), problemas cognitivos (como demência, delirium, depressão e doença mental), imobilidade, lesões por pressão e iatrogenia. Esses problemas podem levar ao desenvolvimento de uma ou mais síndromes geriátricas, decorrentes de diversas causas, e estão associados à perda de independência e autonomia¹.

As demências representam um desafio crescente na área da saúde, especialmente no que diz respeito ao cuidado hospitalar prestado a pacientes com demência em estágios avançados devido ao envelhecimento da população. Durão et al.¹ destacam a trajetória de pessoas idosas hospitalizadas com demência avançada em suas últimas 48 horas de vida, ressaltando a importância dos cuidados paliativos nesse contexto. A Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no Envelhecimento² e a Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no Paciente com Doenças Neurodegenerativas³ fornecem orientações cruciais para o manejo nutricional desses pacientes, reconhecendo a relevância da nutrição na qualidade de vida e no curso da doença. Além disso, as recomendações do Departamento Científico e Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia⁴ oferecem diretrizes abrangentes para o manejo das demências em estágios avançados, abordando aspectos clínicos, terapêuticos e de cuidados. O debate sobre a aplicabilidade dos cuidados paliativos à demência é discutido por van der Steen et al.⁵, ressaltando a necessidade de consenso e enfrentamento das

controvérsias para garantir uma abordagem holística e compassiva para os pacientes com demência.

A Doença de Alzheimer (DA) é uma condição degenerativa que se caracteriza pela deterioração progressiva das funções cognitivas, devido a danos no tecido cerebral. Esta é a forma mais comum de demência, abrangendo de 50 a 70% dos casos. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da DA incluem a idade e antecedentes familiares. Além desses fatores não modificáveis, certos elementos ambientais, como o estilo de vida, a falta de atividade física, padrões alimentares inadequados, e algumas condições de saúde, como hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão e obesidade, podem impactar na prevalência dessa doença³.

As demências neurodegenerativas seguem um curso progressivo, afetando a cognição, capacidade funcional e comportamento dos indivíduos. A maioria dos estudos tem se concentrado na DA. Quadros graves de demência estão relacionados ao avanço da idade, maior cair em morbidade e mortalidade, além de um aumento nos custos de cuidados. Estágios avançados podem representar a maior parte dos gastos totais. As demências degenerativas apresentam uma piora gradual e contínua, e quando atingem estágios graves, os pacientes se tornam altamente dependentes para as atividades básicas do dia a dia e incapazes de realizar atividades mais complexas. A evolução da demência está diretamente ligada à necessidade crescente de cuidados fornecidos pelos cuidadores, culminando na perda da habilidade de cuidar de si próprio em atividades essenciais do cotidiano⁴.

Nas nossas sociedades envelhecidas, um número crescente de indivíduos irá falecer com ou devido à demência. Um motivo para a implementação de cuidados paliativos para pacientes com demência é a possibilidade de que tratamentos curativos específicos para a condição não estejam disponíveis num futuro próximo. Adicionalmente, as definições de cuidados paliativos destacam a importância da qualidade de vida e da centralidade na pessoa, implicando a inclusão da família em uma

abordagem holística. Portanto, os cuidados paliativos estão alinhados com os princípios de tratamento da demência (OMS, 2012). Muitos especialistas argumentam que os cuidados paliativos podem ser aplicados não somente na fase terminal da doença, mas também no início do seu curso⁵.

Pacientes diagnosticados com demência podem experimentar melhorias significativas com cuidados paliativos personalizados às suas necessidades individuais e as de seus familiares. Isso implica considerar fatores como a progressão imprevisível da demência, o declínio cognitivo inevitável, o surgimento de sintomas comportamentais e psicológicos da demência (BPSD) e a importância crucial de incluir e apoiar ativamente a família⁵.

Intervenções multidisciplinares (fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, enfermagem, serviço social entre outros) são fundamentais, além de programas educativos e de apoio para os cuidadores. Essas intervenções podem ser realizadas por profissionais em diversos níveis de cuidados de saúde, incluindo centros de atenção primária, secundária e terciária⁴.

Diante da complexidade e da crescente prevalência de demência entre os idosos, a implementação de uma abordagem multidisciplinar nos cuidados paliativos emerge como um aspecto crucial para garantir a qualidade de vida e o bem-estar desses pacientes. Neste contexto, esta revisão integrativa propõe investigar a relevância e os benefícios da integração de diferentes profissionais de saúde na prestação de cuidados paliativos para pacientes geriátricos com demência. A análise crítica das evidências disponíveis, incluindo estudos, diretrizes clínicas e recomendações, buscará destacar a importância da colaboração entre equipes multidisciplinares na promoção de um cuidado integral e individualizado, capaz de atender às necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais desses pacientes e de seus familiares.

Esta revisão integrativa tem como objetivo investigar a relevância da abordagem multidisciplinar em cuidados paliativos para pacientes geriátricos com demência, com o intuito de promover um cuidado integral. Para isso, o estudo visa identificar, analisar e destacar pesquisas sobre a integração de profissionais de saúde nesse contexto, enfatizando o papel desses profissionais na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Além disso, busca examinar as intervenções específicas realizadas por equipes multidisciplinares e investigar as barreiras e desafios na implementação dessas abordagens, incluindo questões como comunicação, coordenação de cuidados e necessidades de treinamento.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma revisão integrativa da literatura científica nacional e internacional, sobre o impacto dos Cuidados Paliativos em Pacientes Geriátricos.

A escolha pela revisão integrativa foi a de assegurar a prática assistencial embasada em evidências científicas, uma vez que sintetiza as pesquisas disponíveis sobre determinada temática e direciona a prática.

A busca de documentos foi realizada nos meses de fevereiro a abril de 2024. A pesquisa iniciou-se pela busca de fontes publicadas entre 2019 a 2024, cujo objeto de análise é a produção científica veiculada em periódicos indexados nos bancos de dados na United States National Library of Medicine (PubMed), da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e do Scientific Electronic Library Online (SciELO), sem restrição de idioma. Empregou-se na busca os descritores: palliative care, geriatrics, patient care team and dementia.

Utilizaram-se como critérios de inclusão artigos publicados nos últimos 5 anos com texto disponível na íntegra, pacientes maiores de 60 anos, com demência sem restrição de fases, assistidos por equipe multiprofissional. Foram excluídos artigos que não se enquadram ao objetivo da pesquisa, pacientes que não apresentavam demência, pacientes fora da faixa etária,

não assistidos por equipe multiprofissional com abordagem em cuidados paliativos, artigos que não abordaram a importância da equipe multiprofissional, artigos em duplicidade.

3 RESULTADOS

Após a realização da pesquisa em diferentes bases de dados, os resultados revelam que, na PubMed, foram encontrados 24 artigos, dos quais 5 foram selecionados após a leitura integral do artigo. Na SciELO, apenas 1 artigo foi identificado, sendo este também selecionado após a análise completa. Por outro lado, na BVS, não foram encontrados artigos relevantes para inclusão nesta revisão. No total, a pesquisa resultou em 25 artigos identificados, dos quais 6 foram considerados adequados para a análise após a revisão completa, conforme exposto no Quadro 1. Esses números fornecem uma visão abrangente do alcance da literatura disponível e do processo de seleção adotado para garantir a relevância dos estudos incluídos nesta revisão integrativa.

No Quadro abaixo pode observar-se mais detalhadamente os resultados encontrados ^{6,7,8,9,10,11}.

Quadro 1. Resumo dos Resultados da Revisão Integrativa da Literatura

Autor, Ano	Método e Amostra	Resultados/ Conclusão	Formação da Equipe	Importância da Equipe Multiprofissional
Cone S Cole et. al., 2023	O estudo é derivado de uma pesquisa primária que reuniu perspectivas	O estudo identificou desafios significativos enfrentados pelos	Os participantes da equipe de saúde incluíram prestadores de serviços	A integração de diferentes profissionais de saúde foi fundamental. Isso inclui

de pacientes, cuidadores familiares e clínicos para desenvolver um modelo piloto para identificar e abordar as necessidades de cuidados paliativos por meio dos Cuidados de Saúde Domiciliares. O método envolveu entrevistas semiestruturadas com pacientes, cuidadores e membros da equipe de saúde. O objetivo era entender as experiências com o Cuidado de

cuidadores de pessoas vivendo com demência. Esses desafios incluem a sobrecarga de responsabilidades e a necessidade de planejamento antecipado. Além disso, o estudo ressaltou o potencial de integração de cuidados paliativos no Cuidado de Saúde Domiciliar para melhorar o suporte aos pacientes e cuidadores.

de internação (n=11) (médicos, enfermeiros, assistentes sociais), PCPs (n=17) (médicos, enfermeiros, enfermeiros registrados, assistentes sociais) e prestadores de cuidados de saúde (n= 10) (enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e líderes) em agências locais de saúde domiciliar.

médicos, enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Essa integração permitiu compreender as necessidades dos pacientes e cuidadores. Além disso, possibilitou o desenvolvimento de abordagens eficazes para melhorar o suporte no Cuidado de Saúde.

	<p>Saúde Domiciliar, coordenação de cuidados, e os benefícios e obstáculos para implementar suportes paliativos no Cuidado de Saúde Domiciliar.</p>			
<p>Julia G. Burgdorf et al., 2023</p>	<p>O estudo utilizou um design de pesquisa qualitativa e métodos mistos para explorar a experiência de cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer e demências relacionadas em relação</p>	<p>Os cuidadores de pacientes com ADRD identificaram diversas necessidades de apoio durante os cuidados domiciliares, incluindo desafios na navegação do sistema de seguros e serviços,</p>	<p>A equipe de estudo da coleta de dados incluiu um pesquisador de serviços de saúde, um pesquisador enfermeiro e um sociólogo médico. Todos os membros da equipe do estudo</p>	<p>A importância da equipe multiprofissional no cuidado domiciliar é destacada pela necessidade de abordar as complexas necessidades de cuidadores de pacientes</p>

<p>ao suporte durante os cuidados domiciliares. Os participante s foram recrutados a partir dos registros de pacientes de uma agência parceira de cuidados domiciliares. Os critérios de inclusão para os cuidadores foram: (a) ter 18 anos ou mais, (b) falar inglês, (c) ter ajudado um adulto mais velho com ADRD (Doença de Alzheimer e Demências Relacionada s)</p>	<p>dificuldades em realizar tarefas médicas e de enfermagem, acesso limitado a cuidados de alívio e necessidade de horas adicionais de ajuda, além da falta de informações sobre ADRD e sua progressão. Eles enfatizaram a importância da comunicação eficaz com a equipe de cuidados domiciliares, expressando que suas necessidades muitas</p>	<p>têm experiência em cuidados de saúde domiciliar e cuidados familiares e são pesquisadores qualitativos experientes.</p>	<p>com ADRD. Uma equipe multidisciplinar pode oferecer uma variedade de perspectivas e habilidades necessárias para abordar os desafios individuais, interpessoais e estruturais enfrentados por esses cuidadores. A pesquisa demonstra que uma abordagem colaborativa entre diferentes profissionais de saúde pode melhorar a comunicação</p>
--	--	--	--

diagnostica do durante um episódio de cuidados domiciliares nos últimos 6 meses, e (d) confirmar que ajudaram ativamente o adulto mais velho durante o episódio de cuidados domiciliares. As entrevistas foram conduzidas por telefone e seguiram um guia semi estruturado que abordava a experiência de cuidados, desafios enfrentados durante os

vezes não eram atendidas devido a barreiras individuais, interpessoais e estruturais. As recomendações dos cuidadores incluíram mudanças estruturais para promover a comunicação e colaboração entre cuidadores e equipe de cuidados domiciliares, como avaliações formais das necessidades dos cuidadores, armazenamento e

o, identificar as necessidades dos cuidadores e fornecer suporte personalizado, melhorando assim a qualidade dos cuidados domiciliares para pacientes com ADRD. Elementos importantes do programa que podem ter contribuído para os resultados positivos foram o treinamento e a educação da equipe, uma equipe

cuidados domiciliares, comunicação interpessoal com a equipe de cuidados domiciliares e sugestões de melhoria. Um total de 27 entrevistas foram conduzidas até que a saturação teórica fosse alcançada. Os dados foram analisados usando análise de conteúdo direcionada, com códigos e temas emergentes identificados a partir

compartilhamento de informações relevantes na equipe de cuidados domiciliares, e ações concretas para conectar os cuidadores a recursos de apoio apropriados.

multidisciplinar dedicada especializada em cuidados paliativos, disponibilidade da equipe 24 horas, 7 dias por semana, discussões precoces e repetidas das preferências de cuidados, e instruções repetidas às famílias sobre o que esperar e como responder em diferentes situações. O programa destacou a importância de uma equipe multiprofissi

	dos dados coletados.			onal especializada para fornecer cuidados eficazes e abrangentes para pacientes com demência avançada em cuidados domiciliares.
Shelley A. Sternberg et al., 2019	Foi implementado um projeto de melhoria de qualidade pré e pós para expandir os serviços domiciliares existentes da Maccabi para incluir hospice domiciliar para pacientes	O projeto-piloto de melhoria da qualidade mostrou uma melhora significativa na gestão de sintomas e na satisfação dos cuidadores familiares com o cuidado, redução do	Equipe Multiprofissional composta por Médico, Enfermeira, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e Cuidador Espiritual designado pela equipe.	Elementos importantes do programa que podem ter contribuído para os resultados positivos foram o treinamento e a educação da equipe, uma equipe multidisciplinar

com demência avançada. Uma amostra de conveniência de 20 pessoas com demência avançada foi identificada como elegível para cuidados de hospício domiciliar pelos gerentes de casos de enfermagem do programa domiciliar habitual. Os critérios de elegibilidade e incluíram estágio 7 ou superior na Escala de Deterioração Global, interesse da

ônus do cuidador e das hospitalizações, e descontinuação de medicamentos desnecessários.

dedicada especializada em cuidados paliativos, disponibilidade da equipe 24 horas, 7 dias por semana, discussões precoces e repetidas das preferências de cuidados, e instruções repetidas às famílias sobre o que esperar e como responder em diferentes situações. O programa destacou a importância de uma equipe multiprofissional especializada

	<p>família no enfoque de hospício para cuidados e presença de um cuidador formal em tempo integral.</p>			<p>a para fornecer cuidados eficazes e abrangentes para pacientes com demência avançada em cuidados domiciliares.</p>
<p>Ping- Jen Chen et al., 2020</p>	<p>Estudo de coorte populacional baseado em dados de reclamações nacionais de saúde. O estudo incluiu pessoas com 40 anos ou mais que receberam um novo diagnóstico de demência</p>	<p>O estudo encontrou que o atendimento domiciliar de saúde (HHC) teve efeitos contrastantes nas transições de fim de vida precoces e tardias em pessoas com demência. Mais especificam</p>	<p>Equipe composta por: médicos e enfermeiros em ambulatórios, na admissão hospitalar ou em casa.</p>	<p>A coordenação entre diferentes profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e outros especialistas, pode desempenhar um papel crucial na prestação de cuidados integrados e na redução de</p>

entre 2002 e 2013 em Taiwan.

ente, o HHC foi associado a um risco aumentado de transições precoces e a um risco reduzido de transições tardias. Os resultados destacaram que características específicas do HHC, como intensidade, continuidade e ou coordenação interdisciplinar, podem influenciar o risco de transições no final da vida. O estudo também

transições no final da vida para pacientes com demência.

		<p>mencionou que a cultura e o sistema de saúde em Taiwan podem contribuir para uma tendência em direção a cuidados agressivos no final da vida para pessoas com demência, e que intervenções preventivas são necessárias para aqueles com maior risco de transições precoces.</p>		
Antoine Elyn et al., 2022	Trata-se de um estudo de coorte	Cerca de metade das pessoas	A equipe incluiu um enfermeiro	A equipe multiprofissional foi

nacional usando o Sistema Nacional de Dados de Saúde (SNDS) da França. Os dados incluem informações sobre todas as utilizações de cuidados de saúde reembolsadas, como cuidados ambulatoriais, dispensação de medicamentos e alta hospitalar, abrangendo uma amostra de pessoas com doença de Alzheimer e síndromes

com ADRS enfrentaram trajetórias de utilização de cuidados de saúde desfavoráveis durante o último ano de vida, com variações geográficas significativas. Fatores individuais e contextuais foram identificados como potenciais determinantes dessas trajetórias. Houve uma associação entre maior de privação, identificação tardia de ADRS, comorbidades limitadoras de vida,

registrado que trabalha na comunidade, em lares de idosos e em uma Rede de Cuidados Paliativos Domiciliares, um médico de clínica geral, um médico de cuidados paliativos e um geriatra.

essencial para a qualificação das trajetórias de utilização de cuidados de saúde como favoráveis ou desfavoráveis e para a identificação de potenciais determinantes dessas trajetórias. Sua perspectiva multidisciplinar permitiu uma análise abrangente das necessidades dos pacientes e a identificação de fatores individuais e contextuais

	<p>relacionadas (ADRS) que morreram dentro de um período de acompanhamento de 5 anos.</p>	<p>hospitalizações frequentes, polifarmácia e acesso reduzido a cuidados paliativos e trajetórias desfavoráveis de utilização de cuidados de saúde.</p>		<p>que influenciam a utilização de cuidados de saúde no final da vida de pessoas com ADRS.</p>
<p>Ovares, José Ernesto Picado, 2021</p>	<p>Estudo de coorte retrospectiva. Pacientes com demência avançada admitidos no Programa de Atendimento Comunitário Geriátrico de um hospital geriátrico público na</p>	<p>Os pacientes atendidos pelo programa de cuidados paliativos domiciliares tiveram menor probabilidade de visitar a sala de emergência e morrer em um centro de saúde em comparação</p>	<p>Médico Geriatra, Assistente Social, Enfermeiro</p>	<p>A equipe multidisciplinar desempenha um papel crucial na decisão sobre qual equipe especializada dará seguimento ao paciente (geriátrica ou paliativa), levando em consideração os variáveis sociodemog</p>

	<p>Costa Rica no período de janeiro de 2018 a junho de 2019.</p>	<p>com aqueles atendidos pelo programa geriátrico, a um custo menor. O programa de cuidados paliativos domiciliares especializados reduz as visitas à sala de emergência, morte em casa e custos de cuidados em pacientes com demência avançada em comparação com o programa geriátrico.</p>	<p>ráficas e clínicas de cada caso particular.</p>
--	--	--	--

Elaborada pelos autores.

Após revisão dos estudos mencionados, constata-se que os artigos abordam um total de 898 idosos em contextos de cuidados paliativos. Em relação aos estágios de demência observados nos indivíduos, variam de casos em estágios avançados a casos em que os estágios específicos não são especificados. Quanto aos profissionais abordados na equipe multiprofissional, os estudos mencionam a presença de médicos, enfermeiros, cuidadores, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, cuidador espiritual, sociólogo, agente de saúde, fisioterapeutas, demonstrando a abordagem abrangente adotada para garantir cuidados eficazes e holísticos para pacientes geriátricos com demência em cuidados paliativos.

4 DISCUSSÃO

Os estudos selecionados destacaram a importância da abordagem multidisciplinar na prestação de cuidados paliativos para pacientes geriátricos com demência. A integração de diferentes profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, foi identificada como fundamental para compreender as necessidades dos pacientes e cuidadores e desenvolver abordagens eficazes para melhorar o suporte no cuidado domiciliar.

Os estudos também ressaltaram os benefícios dos programas de cuidados paliativos domiciliares para pacientes com demência avançada, incluindo uma melhora significativa na gestão de sintomas, redução do ônus do cuidador e descontinuação de medicamentos desnecessários^{9,10}. A coordenação entre diferentes profissionais de saúde foi identificada como um fator importante na prestação de cuidados integrados e na redução de transições no final da vida para pacientes com demência^{6,7,8,9}.

No entanto, os estudos também destacaram diversos desafios enfrentados na implementação de abordagens multidisciplinares em cuidados paliativos para pacientes geriátricos com demência. Barreiras como comunicação inadequada, falta de coordenação de cuidados e

acesso limitado a recursos de apoio foram identificadas como obstáculos significativos^{7,8,11}. Intervenções preventivas e mudanças estruturais foram recomendadas para melhorar a qualidade dos cuidados paliativos para essa população vulnerável¹¹.

Cole et al.⁶ discutem os desafios de cuidar de pacientes com demência em casa e propõem a integração dos cuidados paliativos como uma abordagem viável. Burgdorf et al.⁷ apresentam um novo *framework* para melhorar a comunicação e o suporte entre cuidadores de pacientes com demência e a equipe de saúde domiciliar, destacando a importância da colaboração interdisciplinar. Sternberg et al.⁸ descrevem um projeto-piloto de hospice domiciliar para idosos com demência avançada, ressaltando os benefícios de um ambiente familiar apropriado para o fim da vida. Chen et al.⁹, Elyn et al.¹⁰ fornecem evidências adicionais sobre os resultados positivos do cuidado domiciliar em pacientes com demência, incluindo a redução de transições onerosas no final da vida e a utilização mais eficiente dos serviços de saúde.

Os resultados obtidos de múltiplos estudos destacam a importância da abordagem multidisciplinar em cuidados paliativos para pacientes geriátricos com demência. A colaboração entre diferentes profissionais de saúde, cuidadores e pacientes é essencial para garantir um cuidado integral que atenda às necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais desses pacientes e suas famílias. A integração precoce de cuidados paliativos em pacientes com demência pode melhorar a qualidade de vida, reduzir a sobrecarga do cuidador e garantir uma transição mais suave para o final da vida.

5 CONCLUSÃO

Esta revisão integrativa ressalta a relevância da abordagem multidisciplinar em cuidados paliativos para pacientes geriátricos com demência. Os resultados obtidos de diversos estudos e projetos piloto demonstram consistentemente os benefícios dessa abordagem, incluindo

uma melhor qualidade de vida para os pacientes, uma redução na sobrecarga do cuidador e uma utilização mais eficiente dos serviços de saúde. Portanto, investir na implementação e no desenvolvimento de equipes multidisciplinares capacitadas é essencial para garantir um cuidado integral e de qualidade para essa população vulnerável.

REFERÊNCIAS

[1] Durão SF, Leal MCC, de Oliveira Marques AP, Bezerra KMG. Palliative care and advanced dementia: trajectory of hospitalized elderly people in their last 48 hours of life. 2021 1;45:413 – 423.

[2] Brazilian Society of Parenteral, Enteral Nutrition. DIRETRIZ BRASPEN DE TERAPIA NUTRICIONAL NO ENVELHECIMENTO. Journal BRASPEN. 2019;34(3).

[3] Alves JTM, Gonçalves TJM, Ribeiro PC, de Albuquerque CL, de Fatima Lago Alvite M, de Assis T, et al. Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no Paciente com Doenças Neurodegenerativas. 2022 6;p. 2 – 34.

[4] Brucki SMD, Aprahamian I, Borelli WV, da Silveira VC, de Lucena Ferretti CE, Smid J, et al. Manejo das demências em fase avançada: recomendações do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia. 2022 9;16(3 suppl 1):101 – 120.

[5] van der Steen JT, Radbruch L, de Boer ME, Jünger S, Hughes JC, Larkin P, et al. Achieving consensus and controversy around applicability of palliative care to dementia. 2016 1;28(1):133 – 145.

[6] Cole CS, Dafoe A, Tietbohl CK, Jordan SR, Huebschmann AG, Lum HD, et al. Care challenges of home health patients living with dementia: a pathway forward with palliative care. BMC palliative care. 2023 8;22:122 –.

[7] Burgdorf JG, Reckrey J, Russell D. "Care for Me, Too": A Novel Framework for Improved Communication and Support Between Dementia Caregivers and the Home Health Care Team. *The Gerontologist*. 2022 11;63:874 – 886.

[8] Sternberg SA, Sabar R, Katz G, Segal R, Fux-Zach L, Grofman V, et al. Home hospice for older people with advanced dementia: a pilot project. *Israel journal of health policy research*. 2019 5;8:42 –.

[9] Chen P, Ho C, Liao J, Smits L, Hsiung CA, Yu S, et al. The Association between Home Healthcare and Burdensome Transitions at the End-of-Life in People with Dementia: A 12-Year Nationwide Population-Based Cohort Study. *International journal of environmental research and public health*. 2020 12;17.

[10] Elyn A, Gardette V, Renoux A, Sourdet S, Nourhashemi F, Sanou B, et al. Potential determinants of unfavourable healthcare utilisation trajectories during the last year of life of people with incident Alzheimer Disease or Related Syndromes: a nationwide cohort study using administrative data. *Age and ageing*. 2022 3;51.

[11] Ovaes JEP. Los cuidados paliativos domiciliarios reducen las consultas a urgencias y muertes en centros de salud a un menor costo. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*. 2021;24(5). Available from: <https://doi.org/10.1590/198122562021024.210112>.

¹Curso de Pós – Graduação em Gerontologia – Escola Superior de Ciências da Saúde – daniterapeuta@yahoo.com.br

²Curso de Pós – Graduação em Gerontologia – Escola Superior de Ciências da Saúde – deborafreis1@gmail.com

³Curso de Pós – Graduação em Gerontologia – Escola Superior de Ciências da Saúde – jAMILATREVIZANT@gmail.com

⁴Curso de Pós – Graduação em Gerontologia – Escola Superior de Ciências da Saúde – wisamorim@gmail.com

⁵Curso de Pós – Graduação em Gerontologia – Escola Superior de Ciências da Saúde – roberta@escs.edu.br

⁶Curso de Pós – Graduação em Gerontologia – Escola Superior de Ciências da Saúde – sylvia@escs.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!